

EAP1416-24

Original document, 17th century

Copy (EAP1416-32) made in the 19th century

Ruler: Aurangzeb ‘Ālamgīr r. 1068-1118/ 1658-1707

Date: 15th Dhū al-Ḥijjah, 39th regnal year of ‘Ālamgīr [*AH 1106 =CE 27 July 1695]

Seals: dated 1100/ 1688-89 – 1105/ 1693-94

Endowment: 300 *bīgha* land and 200 rupees cash

Description: This document is a petition to the court from Shaykh Nūr al-Dīn, the then incumbent at the shrine and descendant of Shaykh Kamāl al-Dīn Chishtī (d. circa 1330). The document describes itself at the top as a certificate (تصديق). In this, Shaykh Nūr al-Dīn seeks confirmation of a grant made earlier for services at the tomb of Begum Sahib (مقبره بیگم صاحب). The tomb is described as being amidst (در میان) the tomb of Shaykh Kamāl al-Dīn of Mālwā in the town of Dhār (قصبه دهار) in district Mandu in the province of Mālwā. The document attests that Shaykh Kālī, the father of Shaykh Nūr al-Dīn, received a grant of 300 *bīgha* as aid from landed property for the clothing and livelihood of children and 200 rupees cash for the expense of the attendants. The document then attests that the landlords and custodians of the *pargana* will accede to provide the *chak bandi*, i.e. the delineation of boundaries of the granted land.

Meanwhile, Shaykh Kālī died and his son and heir Shaykh Nūr al-Dīn has continued services at the tomb (lights, sweeping and water), despite a lack of means, maintaining everything physically and spiritually as was first intended. Unable to present himself to the treasurer (at the provincial court), Shaykh Nūr al-Dīn hopes that through this petition he will be authorised to receive the revenues granted before or to be compensated the equivalent in cash. The document has seals and signatures of those confirming and witnessing the statements made therein and several dates, that pertaining to Aurangzeb, given in the notation on the lower left of the document, being regnal year 39 (*AH 1006, the day corresponding to CE 27 July 1695).

TEXT

له تصدیق
 باسم شیخ نورالدین خادم بمقبره مغفوره بیگم صاحب علیها الرحمه انکه چون در قصبه دهار سرکار مندو مضاف بصوبه مالوا میان روضه منوره قدوه الواصلین زبده متحققین بندگی شیخ کمال الدین مالوی که از فرزندان قطب الاقطاب حضرت بندگی شیخ فرید گنج شکر اند قدس سره العزیز بمقبره مرحومه بیگم صاحب علیها المغفوره واقع شده و خدمات مقبره مسطور بنام شیخ کالی نبیره حضرت بندگی شیخ کمال الدین مذکور تفویض یافته چنانچه درینباب نشان عالیشان سیصد بیگه زمین در وجه مدد معاش با فرزندان و دو صد روپیه نقد بجهتہ خرج خدمه از سرکار دولتمدار عالی متعالی مرحمت گشته و مشار الیه تا مده حیات خدمات آنجا تقدیم رسانیده و زمینی که عطا شده متصدیان و زمینداران پرگنه در چک بندی تن بدادند در این اثناء شیخ مشار الیه بقضای الهی فوت شد و شیخ نورالدین پسر خلف الصدق رافع حسب المامور در تقدیم خدمات مقبره مفید و سرگرم است چنانچه روشنایی و جاروبکشی وسفای مدام مینماید و در این مدت بعدم استطاعت خرج اردوی معلی نتوانست بحضور فیض گنجور رسید اکنون مطابق مرادات صوری و معنوی و استجابت دعوات لشکر دعا امیدوار است که از تاریخ تحریر نشان والا بحق خود مختار گشته و زمینی که مرحمت شده است در موضع مالیواره که در عین قصبه و متصل مقبره واقع است نتخواه یابد یا عوض آن وجه یومیه مرحمت گردد.

تحریر فی التاریخ پانزدهم شهر ذی حجه سنه ۳۹ جلوس مقدس معلی فقط

SEALS

Seals in the original starting at the top:

عبدالرحمن عالمگیر شاهی سنه 23

شہدت علی تصدیق المضمون: note — (مہر: سید... مراد... میر... بندہ مخلص؟ حضرت اورنگزیب عالم گیر بادشاہ)

مہدی مرشد عالم گیر بادشاہ 1104 سنه 37

انی شاهد علیہ: note — جعفر بیگ فدوی عالم گیر بادشاہ 1100 / 32

بتصدیق ہذا مآب فقط: note — (مہر: عز من قنع دل من طمع 1101)

احقر العباد عنایت اللہ بر مضمون مسطور مطلع است: note — (مہر عنایت اللہ...)

احقر الافتقار عبد الصمد حسب المسطور شہادۃ فقط: note — (عبد الصمد خاک مصطفی)

اطلعت عليه: note: — میر جعفر فدوی عالم گیر بادشاہ 1105 سنہ 35

Additional seal in the copy:
محمد عمر خان بہادر فدوی بادشاہ غازی محمد شاہ

NOTES

1. Seal of ‘**Abd al-Raḥmān**, year 34/ 1104=1692-93.¹
2. Testimony on the subject — seal of ?? *bande-ye* ‘Ālamgīr Badshāh.
3. Seal of Murīd Mahdī ‘Ālamgīr Badshāh, year 34/ 1104.
4. I am witness to this — seal of **Ja‘far Beg**, *fidwi-ye* ‘Ālamgīr Badshāh, year 32/ 1100 = 1688-89.²
5. Certification ...only — seal of..., year 1101.
6. The despicable servant **Ināyatullah** is being aware of the written subject (seal).³
7. The despicable poor soul ‘Abd al-Ṣamad, according to the aforementioned (*hasbi almastur*) is the witness only — seal of ‘**Abd al-Ṣamad**.
8. Information about — Seal of Mir **Ja‘far Beg**, *fidwi-ye* ‘Ālamgīr Badshāh, year 35/ 1105 = 1693-94.

Left side note: Written on the date 15th of the month of Dhū al-Ḥijjah, in the 39th regnal year [*1106] of the ‘glorious exalted reign’ i.e. Aurangzeb ‘Ālamgīr (=CE 27 July 1695).

The seal on the copy at the top is of Muḥammad ‘Umar Khān Bahādur, *fidwi-ye* Badshāh Ghāzī Muḥammad Shāh (r.1719–48). The source of the copy is perhaps EAP1416-34.

¹ ‘Abd al-Raḥmān Wazārat Khān was the third son of Amānat Khān, a favourite of Aurangzeb. ‘Abd al-Raḥmān served as the Diwānī of Mālwa and Bījāpūr. He composed poetic works under the name Bīkrāmī. See Beale, *Oriental Biographical Dictionary* (1881): 108, 366.

² The term *fidwi* designates a devoted servant or slave; used as a term of humility in speaking of oneself, particularly in petitions.

³ Ināyatullah Khān, the author of *Kalimāt-i Tayyibāt*, see Nandini Chatterji, *Negotiating Mughal Law: A Family of Landlords across Three Indian Empires* (Cambridge: University Press, 2020), 98, n. 85.